

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Исакова Хуснижахан Ойбековна.

*Учитель русского языка и литературы в
4-й СГОШ, Фуркатский район, Ферганская область*

Аннотация: В данной статье рассматривается знание учителя, его творческие способности, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету, установить отношения сотрудничества с учеником, изучить русский язык, использовать воспитательные методы в обучении.

Ключевые слова: креативность, метод интервью, этико-эстетические проблемы, метод мотивации.

ВВЕДЕНИЕ В настоящее время обеспечение качества обучения подрастающему молодому поколению иностранным языкам, кардинальное совершенствование системы подготовки специалистов, свободно владеющих иностранными языками, осуществляется подготовка зрелых кадров, отвечающих мировым образовательным стандартам, путем овладения иностранными языками. в нашей стране – одна из целей реформы образования. Знания, творчество учителя, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету, установление отношений сотрудничества с учеником - требования современной эпохи. Решение о дальнейшем развитии преподавания иностранных языков, реализации мер по повышению уровня и качества подготовки квалифицированных педагогов, владеющих высоким уровнем владения иностранным языком, для общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, высших учебных заведений в соответствии с международными стандартами, был принят для того, чтобы обеспечить. В

то же время следует сказать, что каждый изучаемый язык имеет свои правила и секреты. Чтобы стать зрелым специалистом, отвечающим международным стандартам, от обучающегося требуется не упускать из виду самые тонкие слои языка.

Язык является ключом ко всем знаниям и природе. Язык относится к социальным явлениям, существующим во все периоды человеческого общества. Основная цель (или функция) языка — служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека и служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств. На нашей планете насчитывается более двух тысяч языков. Среди них русский язык является одним из самых распространенных. Он включает в себя все языковые средства, используемые в общении между людьми. Известно, что русский язык является одним из крупнейших языков мира. Современный русский язык является продолжением древнерусского (восточнославянского) языка. Славянские языки сохраняют индоевропейскую древность, как в грамматике, так и в лексике. (Правда, самые консервативные из живых индоевропейских языков — балтийские: литовский и латышский.) Это древнее наследие делает русский (как и остальные славянские языки) очень сложным, но приятным. На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, основавшие древнерусскую народность в IX веке в составе Киевского государства. Периодизация истории русского литературного языка Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, Д.И. Горшкова, Ю.С. Сорокин и другие лингвисты опираются на наблюдения, учитывающие нормы русского литературного языка, его связь с древней литературной и языковой традицией, с общелитературным языком и диалектами, социальные функции и области применения русского литературного языка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Образовательный метод – метод работы, который регулярно применяется учителем с учащимися, что позволяет учащимся развивать их интеллектуальные способности и интересы, приобретать знания и умения, использовать их на практике. Это совокупность регламентированных способов организации совместной деятельности учителя и учащихся для достижения заданной образовательной цели.

Метод БЕСЕДА - является одним из наиболее эффективных способов формирования личности учащегося в идеалистическом, духовно-нравственном ключе. При выборе темы для интервью важно, чтобы она была подходящей и актуальной для учащихся данного класса. Беседа может быть организована на следующие темы.

1. Этические темы (социальные, духовные, этические, правила поведения в обществе)
2. Эстетические темы (красота природы, красота человека, межличностные отношения)
3. Политическая тематика (внутренняя и внешняя политика, мировые события, международные отношения).
4. Организация беседы на темы, связанные с образованием и познанием (вселенная и животный мир и т.д.) даст творческий результат.

Во время интервью очень важно задавать студентам вопросы, которые позволяют им свободно выражать свое мнение и мыслить независимо. В этом отношении дискуссия также очень важна.

Метод STORY, при котором учащиеся обычно интересуются и любят слушать истории, обогащенные различными примерами. Им можно рассказать о прошлом народа, о жизни сказочных героев, об их храбрости. Также не оставит читателей равнодушными информация в СМИ, газетах, журналах, на радио и телевидении. Выбор учащимися темы беседы или

рассказа обеспечивает их содержательное и интересное прохождение. В результате студенты не игнорируют эту тему. Он может свободно выражать свои мысли. Это приводит к развитию мысли.

Метод САМООБРАЗОВАНИЯ является эффективным средством совершенствования студенческого самоуправления и активного участия в деятельности различных студенческих объединений.

Метод САМООЦЕНКИ – вид деятельности, направленный на оценку своей личности на основе анализа поведения, качеств, поведения. Самооценка учащихся сложна, но они могут быть к ней должным образом подготовлены. Для этого учащийся должен понимать свой долг, иметь повод к воспитанию и воспитанию, то есть он должен хотеть быть образованным, стремиться к самосовершенствованию. Этот метод помогает им объективно оценивать себя.

Метод ПООЩРЕНИЯ – это метод положительной оценки деятельности и поведения учащихся, выражения доверия к ним, поощрения и поддержки их.

ВЫВОД

Короче говоря, эти правила и методы необходимы между учителем и учеником является одним из важных факторов. Эти методы углубляют мышление учащихся, помогает им выразить свои личные мысли без страха.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта совершенного поколения» Ташкент- 2000. 133, 134-с.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс "Педагогическая психология". Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимов Образовательные модели в педагогике Опубликовано Республиканской научно-практической конференцией О'МХТТКМО и УКТИ «От требований устойчивого развития». на основе системы повышения квалификации кадров и их переподготовки модернизации» от 13 апреля 2016 г. -В179-182.
5. Ш. Косимов, Пулатов Г.Е. Инновационная деятельность учителя в обучении спец.
Темы Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и
ТЕХНОЛОГИИ НОВАТУРПУБЛИКАЦИЯ ТОМ 7, ВЫПУСК 5,
МАЙ 2020
ИЗДАНИЕ ISSN: 2394-3696. www.jiert. -P. 282-284.